

assess
learn
implement
bimexcellence.org

L'Initiative BIMe

introduction

BIM

INITIATIVE

Introduction

L'Initiative BIMe est une approche internationale centrée sur les processus pour l'amélioration des performances digitales de l'industrie. Nous espérons, au travers de recherches, d'outils en ligne gratuits et sous licences Creative Commons, encourager des experts du monde entier à agir comme une communauté unie. Nous supportons également les efforts internationaux qui font la promotion des technologies open, des processus et des stratégies sans tenir compte des frontières, des langues et des disciplines.

L'Initiative BIMe est un effort sans but lucratif, lancé en mars 2017, entrepris par des individus provenant de l'industrie et des milieux académiques. Bénévoles et parrains sont invités à nous aider à développer des guides cohérents et des outils interconnectés gratuits qui peuvent être constamment personnalisés, localisés et améliorés.

Les principes de l'Initiative BIMe

L'Initiative BIMe est bâtie sur quatre principes de base :

- Engagement vers l'ouverture;
- Grandir autour d'une structure de la connaissance;
- Fournie et testée par des professionnels; et
- Ouverture à l'innovation au-delà des frontières.

En tenant compte des principes ci-dessus, lesquels sont disponibles en ligne et en [15 langues](#), l'Excellence Manifesto présente plus en détail [21 principes](#) qui sont à la base des activités et des livrables de l'Initiative BIMe :

Un nombre croissant de visiteurs [ont signé](#) l'Excellence Manifesto et ont ainsi signalé leur soutien à cette communauté internationale grandissante et son approche ouverte à l'innovation des processus.

Objectifs de l'Initiative BIMe

L'Initiative BIMe a pour but l'amélioration des performances des individus, des organisations et des équipes de projet grâce à :

- La génération de références internationales pour la **compétence BIM**;
- Au développement d'un **langage modulaire** pour la transformation numérique;
- La publication de **matériels d'apprentissage** couvrant le processus d'intégration;
- La facilitation de **l'échange de la connaissance** entre les milieux académiques et l'industrie; et
- La mise à disposition d'**outils** et **guides** gratuits qui simplifient la prise de décision et automatisent les tâches répétitives.

Une fois atteints, ces objectifs vont aider les intervenants de l'industrie, où qu'ils soient, à aligner leurs capacités avec les exigences des projets, à améliorer l'efficacité des processus et à réduire le déchet digital.

Projets de l'Initiative BIMe

L'Initiative BIMe va atteindre ses objectifs grâce à une série de projets interconnectés, chacun ciblé sur la livraison d'une application logicielle et/ou la publication d'un guide offrant des bénéfices pratiques pour les professionnels de l'industrie. Les 6 premiers projets (A1-A6) sont brièvement expliqués ci-dessous :

A1 Dictionnaire du BIM

Le Dictionnaire du BIM est un outil de référence pour les guides et outils en ligne. Il fournit une ressource fiable pour la compréhension de centaines de termes au travers de descriptions et traductions approuvées. Le Dictionnaire du BIM a maintenant signé son premier sponsor institutionnel et a été partiellement traduit dans 10 langues avec 12 autres langues prévues pour la fin de l'année.

A2 Partage de la connaissance

Ce projet a pour but de faciliter le partage des connaissances structurées, à l'aide de blogues, livres et médias sociaux, au travers de la communauté internationale.

Ce projet comprend maintenant le [blogue BIM ThinkSpace](#), le [blogue BIM Framework](#), une [chaîne Youtube](#) et un [compte Twitter](#). Des présentations et publications pouvant être téléchargées sur [ResearchGate.org](#) et [Academia.edu](#) sont également offertes. Par l'entremise de ces multiples canaux, l'Initiative BIME est capable de communiquer directement avec des milliers d'abonnés, et ce, dans différentes langues.

A3 Étalonnage des compétences

Le projet d'étalonnage des compétences a pour but d'évaluer les compétences BIM des individus dans les différents marchés.

Les données sont récoltées grâce à l'outil gratuit d'évaluation [BIME Individual Discovery](#) – déjà utilisé par des milliers d'individus. Les données récoltées (60000 à ce jour) seront publiées d'ici la fin de l'année afin d'aider à clarifier la répartition et les lacunes des compétences et afin de

déterminer dans quel domaine il serait important de concentrer les efforts de développement des compétences.

A4 Amélioration des performances

Ce projet a pour but d'assister les organisations dans le développement de leurs propres capacités de transformation numérique grâce à des gabarits d'évaluation et des guides de mise en place.

Key Maturity Area	A - FOUNDATIONAL	B - EMERGING	C - ENHANCED	D - INTEGRATED	E - OPTIMIZED
Software (end-user, developer and app)	Usage of on-line applications in workflow and collaboration. Information rich, multi-media content available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Software usage is broader and more consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Software usage is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Software adoption and deployment is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Software adoption and deployment is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.
Hardware (end-user, developer and app)	Hardware usage is limited and inconsistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Hardware usage is broader and more consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Hardware usage is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Hardware adoption and deployment is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Hardware adoption and deployment is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.
Network (end-user, developer and app)	Network usage is limited and inconsistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Network usage is broader and more consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Network usage is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Network adoption and deployment is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.	Network adoption and deployment is widespread and consistent. Information rich content is available. IT resources are used in a range of ways to support knowledge sharing and integration in the organization, including the use of social media and cloud computing.

Par exemple, la Matrice de Maturité BIM (publiée en 2010 et maintenant disponible en [6 langues](#)) a aidé de nombreuses organisations à comprendre et donc à améliorer leur propre capacité/maturité BIM.

A5 Adoption macro

Ce projet a pour but d'assister les décideurs à développer (ou évaluer) leurs stratégies de diffusion macro BIM spécifiques au sein de leur marché :

La recherche à la base de ce projet a été utilisée afin de guider le développement de la stratégie du déploiement du BIM dans de nombreux pays comme le [Brésil](#) et [l'Irlande](#) (en collaboration avec [CITA](#)).

A6 Plateforme d'informations intégrée

Ce projet (en développement) a pour but de livrer une solution en ligne intuitive pour la gestion de l'information tout au long du cycle de vie du projet.

Le diagramme (ci-dessus) clarifie différents types d'échanges d'informations et présente comment des flux de travail simplifiés seront développés afin de guider le processus d'amélioration.

Ressources de l'Initiative BIMe

Les projets de l'Initiative BIMe génèrent de nombreux livrables qui bénéficient aux chercheurs et aux professionnels de l'industrie. Ces ressources sont réparties dans les séries 100-900 – exemples :

- 100s | Documents principaux de l'Initiative BIMe ([liste actuelle](#))
- 200s | Langage modulaire (par exemple : [201in Tableau des Compétences](#))
- 300s | Outils et gabarits (par exemple : [301in Matrice de Maturité BIM](#))
- 800s | Guides (par exemple : [801in Guide Editeur du Dictionnaire BIM](#))
- 900s | Adhésions et Parrainages (par exemple : [901in Parrainage Initiative BIMe](#))

Depuis le lancement de l'Initiative BIMe, les ressources publiées ont été téléchargées des centaines de fois et ont été distribuées gratuitement dans différentes conférences internationales de l'industrie.

Réseau Initiative BIMe

Les projets de l'Initiative BIMe sont réalisés par une combinaison de membres et bénévoles, une communauté de plus en plus grande d'experts internationaux provenant de l'industrie et des milieux académiques. Il y a actuellement 12 membres principaux, beaucoup de demandes d'adhésion en cours de révision et environ 50 bénévoles. Un rapide coup d'œil sur [l'expérience des membres principaux](#) révèle l'étendue de l'expérience disponible dans l'Initiative.

Expansion des avantages

Avec six projets en cours, l'Initiative va maintenant se concentrer sur la façon de distribuer à un plus grand nombre les avantages et augmenter le nombre de livrables. Comme précisé dans l'Excellence Manifesto, tous les guides et les outils continueront d'être offerts gratuitement afin d'en faire profiter tout le monde, en particulier les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les budgets nécessaires pour répondre à la transformation numérique.

Tel que mis en lumière par le projet Macro Adoption, nous allons nous engager encore plus avec les décideurs à travers le monde en signant des accords de collaboration supplémentaires avec des institutions ou groupes de professionnels ayant les mêmes idées.

Bénévolat

Le projet du Dictionnaire du BIM est en cours et accepte actuellement de nouveaux bénévoles : Éditeurs d'une langue, concepteurs UI/UX et programmeurs (Django/Python, MangoDB et JavaScript). D'autres projets seront ouverts à la collaboration externe au fur et à mesure et nous vous encourageons à [nous contacter](#) et/ou à nous suivre sur Twitter [@BIMeInitiative](#).

Parrainage

L'Initiative BIMe est gérée et supportée financièrement par [ChangeAgents AEC](#) qui couvre actuellement ses dépenses d'exploitation grâce à son modèle d'affaires Open Innovation. Les efforts de développement sont réalisés par des bénévoles qui ne sont pas rémunérés pour leur travail et leurs frais. Bien que beaucoup de projets n'exigent pas d'investissement important, le développement d'outils en ligne et de matériels d'apprentissage dépendent du parrainage par des institutions et des entreprises.

Il nous reste beaucoup à faire et nous apprécions votre aide ! Si votre organisation désire nous aider à atteindre nos objectifs – vous pouvez soit :

- Nous aider à obtenir des subventions d'études pour des projets spécifiques. Nous serions heureux de déposer Q avec des partenaires académiques partout dans le monde ;
- Devenir un sponsor et fournir un support soit financier soit en nature (plus d'informations disponibles ici) ; et/ou
- Partager l'information et signer l'[Excellence Manifesto!](#)

Pour obtenir plus d'informations ou pour avoir une présentation en ligne sur un des projets de l'Initiative BIMe, veuillez [nous contacter](#).

BIM
 INITIATIVE